

La violencia económico-militar en el espacio. Aportes para su debate desde América Latina

VICTORIA BASUALDO (CONICET-AEYT DE FLACSO)

CARLOS SALAMANCA VILLAMIZAR (CONICET-IGEO/UBA)

ROBINSON SILVA HIDALGO (UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE VALDIVIA)

COORDINADORES

El presente Número especial es el resultado de un conjunto de esfuerzos académicos y de investigación de equipos de varios países e instituciones académicas. Está compuesto por once contribuciones producidas a partir de investigaciones realizadas en Argentina, Brasil y Chile aunque se incluyen también investigaciones que exploran casos de países como Paraguay, Guatemala y Colombia,

Fecha recepción 05-03-2024
Fecha aceptación 25-10-2024

INTRODUCCIÓN

ofreciendo un amplio panorama de la región latinoamericana. Asimismo, en este número se propone un abordaje interdisciplinario incluyendo aportes de los campos de la historia, la antropología, la geografía, la sociología, la economía y el derecho, entre otros/as.

El proceso de trabajo en estos artículos se inició en el seminario internacional “Transformaciones económicas, sociales y territoriales y violaciones de derechos humanos en las dictaduras de la Guerra Fría en América del sur: avances y desafíos” organizado por el Programa “Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial” en FLACSO Argentina en marzo de 2023, continuó en un taller de trabajo colectivo en abril de 2024 en FLACSO con el eje en “La Violencia Empresarial-militar en el espacio” y se plasmó en una serie de presentaciones y debates en el marco del V Encuentro de la Red Internacional de Procesos Represivos, Empresas, Trabajadores/as y Sindicatos en América Latina, llevado adelante en diciembre de 2024 en la Universidad Austral de Chile- Valdivia.

Esta Red se fundó en 2018 en Buenos Aires, en un encuentro organizado por el equipo del Programa Estudios del Trabajo del Área de Economía y Tecnología de FLACSO Argentina, y desarrolló desde entonces encuentros internacionales en La Plata en 2019, organizado desde el IdHICS de la FaHCE de la Universidad Nacional de La Plata, en Río de Janeiro en 2021, organizado desde el Departamento de Historia de la PUC Río, en articulación con equipos de la UFRJ y la UFRRJ, y en Sao Paulo en 2023, organizado por el CAAF-UNIFESP. Este espacio reúne investigadores de diversos países de la región y más allá, buscando articular contribuciones desde el campo de la historia de la clase trabajadora y el movimiento sindical, la historia económica y empresarial y los estudios sobre políticas represivas, violaciones a derechos humanos y procesos de memoria, verdad y justicia.

En el marco de la preparación del V Encuentro, desde la Red, se propuso un proceso de trabajo con la Plataforma La Violencia en el Espacio (LVE) que, desde 2017, viene realizando exposiciones, jornadas y publicaciones académicas en torno a las transformaciones arquitectónicas, urbanas, espaciales y territoriales en contextos autoritarios. A lo largo de estos años, LVE ha realizado, en alianza con numerosos grupos de investigación y artistas, exposiciones a partir de investigaciones académicas en Argentina (2018-2022), Chile (2023), Paraguay (2024), Colombia (2024) y Brasil (2025). LVE se enfoca en investigar, documentar y producir dispositivos de exposición y divulgación sobre las transformaciones espaciales y territoriales que a distintas escalas, se desarrollaron en contextos autoritarios como consecuencia y efecto de diverso tipo de articulaciones entre intereses económicos y poderes políticos.

En 2023 ambos espacios confluyeron en tres iniciativas articuladas y complementarias. En primer lugar, el V Encuentro de la Red Internacional de Procesos Represivos, Empresas, Trabajadores/as y Sindicatos en América Latina ya mencionado, llevado adelante en diciembre de 2024 en la Universidad Austral de Chile-Valdivia. En segundo lugar, una exposición, homónima de este número especial, presentada por primera vez en las instalaciones de la Universidad Austral en el marco de dicho encuentro. La tercera instancia de conjunto es el presente número especial de la Revista Austral de Ciencias Sociales.

Los trabajos aquí incluidos contribuyen a entender las causas y los mecanismos en que los procesos represivos se convirtieron, con frecuencia, en generadores de condiciones de posibilidad para diversos procesos como la explotación ilegítima e ilegal de los/as trabajadores/as, campesinos y pobladores, la acumulación irregular de tierras y bienes, la apropiación de recursos naturales estratégicos o el despojo de tierras de comunidades indígenas, campesinas y urbanas. Vinculando el abordaje de estos procesos en el pasado reciente con el presente, muchos de estas contribuciones se interrogan también por sus efectos y consecuencias.

Las contribuciones exploran también las estrechas alianzas que se produjeron entre actores privados y estatales en el marco de contextos dictatoriales y represivos y las reconfiguraciones territoriales que permitieron esos procesos. Al mismo tiempo, abordan las marcas e impactos territoriales de dichas alianzas y su articulación con la represión. Entre otros, el uso de establecimientos laborales y predios privados para la acción represiva y las formas en que éstas fueron percibidas y analizadas o el uso de infraestructuras como estrategia contrainsurgente. Finalmente, las contribuciones ofrecen pistas para conocer mejor las geografías y despliegues espaciales de las formas de resistencia que comunidades locales, organizaciones y movimientos plantearon frente a dichas transformaciones y a las luchas históricas por derechos laborales, sociales y sindicales.

Aunque la mayor parte de los trabajos se centra en procesos históricos que tuvieron lugar durante las dictaduras en el marco de la Guerra Fría en América Latina, algunos de ellos exploran los impactos de algunos de estos procesos en períodos históricos posteriores, iluminando sus consecuencias y efectos en el largo plazo respecto tanto a las relaciones sociales como a las dinámicas económicas, productivas y territoriales, incluyendo dimensiones ecológicas y de recursos naturales estratégicos.

Retomando el trabajo realizado para la preparación de la exposición presentada en Valdivia, en este número especial hemos abierto el espacio para poner en valor la utilización de metodologías de trabajo que, a partir del uso de cartografías, archivos audiovisuales, ilustraciones y exposiciones museográficas, buscan enriquecer tanto los análisis como las formas de comunicación de los resultados de las investigaciones. Agradecemos al equipo curatorial de la exposición que preparó, en colaboración con las y los autores, las imágenes que introducen este número y cada uno de los artículos que aquí se presentan.

El conjunto de investigaciones presentadas aquí estudia en profundidad procesos, casos, temáticas, sectores económicos y territorios clave de un conjunto de países de la región evidenciando múltiples conexiones y diálogos. El artículo de Basualdo, Garcés, Osma y Teles pone en valor años de desarrollo de un campo de investigación referido a la responsabilidad empresarial en sus vínculos con gobiernos de las dictaduras de Argentina (1976-1983), Brasil (1964-1985) y Chile (1973-1989). Abordando una lectura crítica y comparativa, propone algunas reflexiones sobre lo construido para profundizar líneas de trabajo hacia adelante que consideramos estimulantes para otros casos en América Latina y para la temática a nivel internacional.

Dos de los trabajos abordan transformaciones clave de la región amazónica en tiempos dictatoriales y sus consecuencias. El artículo de Campos analiza algunos de los impactos de la construcción de grandes obras de infraestructura en la región durante la dictadura en Brasil, al tiempo que el de Gasparotto, Galvao, Da Silva Teixeira, Bonassa García, Antunes, Servolo de Medeiros, Teló y Fernandes analiza la responsabilidad de las empresas del grupo Joaquim Oliveira S.A. (Josapar) en la violación de los derechos de los campesinos en un conflicto por la tierra en Amazonía brasileña, entre 1981 y 1985.

A partir de una investigación *conectada* realizada desde 2016, de casos empíricos en territorios indígenas situados en Argentina, Colombia y Guatemala, Salamanca Villamizar analiza transformaciones territoriales en zonas de frontera como las derivadas de la construcción de grandes obras de infraestructura en el marco del modelo extractivo impulsado en el contexto neoliberal, en el marco de las profundas disputas por los recursos naturales y particularmente, por el agua.

El artículo de Carla Silva y Jussaramar Da Silva se centra en las transformaciones ocasionadas por otras obras de infraestructura como la represa hidroeléctrica binacional Itaipú, abordando sus múltiples impactos en la zona de la Triple Frontera. El artículo de Camelli y Snitcofsky aborda los vínculos entre los desalojos compulsivos implementados en las villas situadas en el norte de la ciudad de Buenos Aires y el mercado inmobiliario, bajo el régimen dictatorial que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, al tiempo que la contribución de Conti Cattaneo, Jemio y Nassif analiza el proceso de transformación social y política de las condiciones económicas, productivas y laborales en la industria azucarera en el norte argentino y los procesos represivos en Tucumán entre las dictaduras de los años sesenta y setenta en la Argentina. Ambos dialogan en forma implícita o explícita con el concepto de “desplazamiento forzado” que otros dos textos de este número analizan en forma central.

El artículo de Silva Hidalgo aborda la operación política para el despojo de viviendas de comunidades forestales del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP), entre 1978 y 1994, que configura un proceso de desplazamiento forzado en una zona cordillerana del sur de Chile. En esa misma línea el artículo de Fernández y Smart aborda esta problemática considerando este y otros casos de Chile. A partir de su análisis, los autores sostienen que el desplazamiento forzado en tanto forma específica de violación de derechos humanos ha sido invisibilizada tanto en los discursos oficiales como en los procesos de justicia transicional del país, y que la falta de reconocimiento y reparación a las víctimas constituye una deuda histórica, subrayando la necesidad de incluir el fenómeno y sus consecuencias en los procesos de justicia transicional en Chile.

Las maneras en que el desplazamiento forzado anuda con prácticas como el despojo como condición a partir de las cual familias y comunidades tuvieron que construir su devenir en contextos más recientes de post-conflicto o de “regreso a la democracia”, es una interesante línea de investigación hacia el futuro. En ese sentido, el artículo de Mallimaci busca contribuir justamente con ese esfuerzo, proponiendo, a partir de experiencias desarrolladas en Argentina y particularmente al caso del ingenio azucarero “La Fronterita” de Tucumán, considerar al decomiso como una herramienta valiosa para sancionar la complicidad empresarial en crímenes de lesa humanidad justicia.

En este conjunto de trabajos se plantean preguntas y metodologías de trabajo innovadoras, construidas en diálogo con diversos sujetos sociales en una realidad en transformación que resultan de gran importancia por los hallazgos presentados. Resulta muy interesante el diálogo entre las escalas analíticas que contribuyen a problematizar los ejes que se abordan, mostrando, por ejemplo, la manera en que se anudan las tensiones entre cambios estructurales y sociales, las formas de organización, protesta y disputa, y reconfiguraciones territoriales, iluminando de diversas formas los efectos de la violencia económico militar y las resistencias y formas de construcción de diversos sujetos sociales.

En el contexto actual de grandes dificultades para la producción de conocimiento crítico desde los sistemas científicos y universitarios, en el que se busca reducir el espacio de miradas interdisciplinarias en conexión con los problemas actuales, resulta importante destacar que avances son el resultado de largos años de trabajo de los equipos académicos con colectivos sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos y redes de investigación y de activismo, que se reflejan también en la continuidad de los distintos procesos de judicialización, de memoria y de verdad que siguen desarrollándose en los diversos territorios.

Cuando estábamos redactando estas líneas introductorias, la Justicia del Trabajo de la región de Pará en Brasil condenó a la filial brasileña de Volkswagen por trabajo esclavo y tortura durante la dictadura militar que resultó en un pago de indemnizaciones y la obligación de disculpas públicas. Este caso se suma a una investigación más amplia acerca de la colaboración de la empresa con el aparato de seguridad de la dictadura para la detención y tortura de trabajadores. Avances como estos son el resultado de largos años de trabajo entre los que destacamos actores como sindicatos y grupos y redes de investigación.

Esperamos que este número contribuya no sólo a un mejor análisis y debate de los desafíos actuales en la región, sino también a construir horizontes de justicia para las violencias cometidas contra territorios y amplios sectores de población en marcos represivos.

